

**МАДАНИЙ ЯЙЛОВЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ
ОШИРИШДА ЕР ТУРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АХАМИЯТИ.**

Утепбергенова Венера Махсетовна

*«Ер кадастри ва ердан фойдаланиш» кафедраси ассистенти, «Ўздаверлойиҳа»
илмий лойиҳалаш институтининг мустақил изланувчиси.*

Алланазарова Гулайда

«Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошқариш» магистранти.

Аннотация: Ушбу мақолада чорвачилик хўжаликлари ва аҳолининг яйловлардан нотузғри фойдаланиши туфайли ўсимликлар ҳосили ва турлари кескин камайиб бормоқда. Мустаҳкам ем-ҳашак базасини яратиш ва чорвачиликни сифатли озиқ-овқат билан таъминлаш қишлоқ хўжаликлигини ривожлантиришнинг муҳим вазифаси бўлмоқда. Демак, бугунги кунда табиий яйловлардаги муаммоларни ҳал қилиш баробарида маданий яйловларни ривожлантириш энг самарали йўл ҳисобланади.

Калит сўзлар: яйловлар, дегредация, ем-ҳашак, ер турлари, сў танҳислиги.

**ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТИПА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ.**

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, что в результате неправильного использования пастбищ животноводческими хозяйствами и населением резко снижается продуктивность и количество видов растений. В развитии сельского хозяйства важной задачей является создание прочной кормовой базы и обеспечение скота качественными кормами. Поэтому развитие культурных пастбищ является наиболее эффективным способом решения проблем естественных пастбищ.

Ключевые слова: пастбища, деградация, питание, типы земель, распределение воды.

**THE IMPORTANCE OF LAND TYPE ORGANIZATION IN IMPROVING
THE EFFICIENCY OF CULTURAL PASTURE USE.**

Abstract: In this paper, as a result of improper utilization of pastures by livestock farms and population, productivity and plant species are drastically reduced. In the development of agriculture, an important task is to create a solid fodder base and provide livestock with quality fodder. Therefore, the development of cultivated pastures is the most effective way to solve the problems of natural pastures.

Key words: pastures, degradation, nutrition, land types, water distribution.

Кириш. Сўнгги йилларда маданий яйловлардан мақсадли ва самарали фойдаланмаслик, уларни тармоқ ичида ва тармоқлараро таксимлаш ва қайта таксимлашнинг самарасизлиги, ерларни ноқишлоқ хўжалик эҳтиёжлари учун иқтисодий, технологик ва экологик асосланмасдан ажратилиши ва энг

ачинарлиси суғориладиган тупроқлар унумдорлигининг пасайиб кетиши ҳолатлари кузатилади.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Маданий яйловлар майдонларини ва шунингдек ем-хашак базасини мустаҳкамлашда ер турларини ташкил этиш бўлса, вазифалари республикадаги сув танқислигини ҳисобга олган ҳолда сув танқислигига бардошли ва серҳосил экинлар турларини маданий яйловзорларга киритиш ҳисобланади.

Тадқиқот объекти ва методикаси:

Кейинги йилларда юзага келаётган яйлов ерларидаги салбий ҳолатлар инсониятнинг яйловлардаги нотуғри фаолияти маҳсули деб ҳам аташ мумкин. Аҳолининг кескин ортиши, қишлоқларнинг кенгайиб бориши чорва хайвонлари бош сонинг ортиши ва қишлоқ атрофи яйловларига бўлган тазйиқнинг жадал ортишга олиб келди. Бута ва ярим бута ўсимликларнинг чорва хайвонлари томонидан узлуксиз ейилиши натижасида уларнинг табиий ҳолда уруғидан кўпайиш хусусиятини чегаралаб қуйди. Ушбу ўсимликларнинг хўжалик эҳтиёжлари учун чопиб олинishi ҳам қишлоқ атрофи яйловлари ўсимлик қопламидан бута ва ярим бута ўсимлик турларининг батамом йўқолиб кетишига сабаб бўлмоқда. Ҳозирги кунда ҳар бир қишлоқ атрофи яйловлари 5-7 км радиусда кучли инқирозга учраган. Маълумотларга кўра ҳозирги кунда Ўзбекистон қоракулчилик яйловларининг қарийиб 40% ида турли даражадаги инқироз юз берган.

Шунингдек тез-тез такрорланиб келаётган қурғоқчилик туфайли чорва хайвонларини чўл худудининг узок минтақаларига ёппасига кўчириб бориш зарурати туғилиб, бу тадбирлар учун каттагина маблағлар сарфланишига, соҳа самарадорлигининг кескин пасайишига сабаб бўлмоқда. Яйловлар ҳосилдорлигининг пасайиши, озуқа сифатининг ёмонлашуви улардан узлуксиз фойдаланиш натижасида ўсимлик қопламининг бўзилиши, биологик хилма-хилликнинг камбағаллашуви натижасида юзага келди.

Қишлоқ хўжалик корхонасида хўжаликни тугри ташкил этишнинг асосий вазифаларидан бири ер турларини трансформациялаш ҳисобланади.

Трансформациялаш плани ва ерларнинг тахминий экспликацияси 2 муддатга тузилади: ҳисобланган (хўжаликда бор ресурслардан келиб чиққан ҳолда, фақат ҳақиқатда фойдаланишга киритиш мумкин бўлган ер турлари ўзлаштириш трансформациялаш ва яхшилаш учун танланади) ва башоратланган (барча кўзланган тадбирларни амалга ошириш). Хўжаликларда ердан фойдаланиш ҳар хил, ер турларига боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Ҳар хил ер турларини тавсифловчи асосий белгилар - уларнинг мўлжалланган мақсадлари (ҳайдалма ерлар, пичанзорлар, яйловлар), табиий ва яратилган хусусиятлари (масалан, сўв босадиган ва қурук пичанзорлар, табиий ва

маданий яйловлар, суғориладиган ва захи қочирилган ҳайдалма ерлар). Ер турлари икки асосий гуруҳга - қишлоқ хўжалиги ва ноқишлоқ хўжалигига, бўлинади. Биринчисига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини (озиқ-овқат маҳсулотлари, хом-ашё, озуқалар) олиш учун доимий фойдаланиладиган ерлар киради. Улар ҳайдалма ерлар, дарахтзорлар, партов, бўз ерлар, пичанзорлар ва яйловларни ўз ичига олади. Бундай шароитларда ер турларини ташкил этишнинг асосий вазифаси - ҳайдалма ерлар майдонининг камайишига йўл қўймаслик. Шу мақсадда, деҳқончилик ва ем-хашак экинлари учун яроқли майдонлар ҳайдалма ерларга ўзлаштирилади, озуқа олинadиган ер турлари минимумга туширилади, улар ҳайдашга яроқсиз участкалар ва чуқурликларга жойлаштирилади.

Яйловлар майдони уларнинг мавжудлиги, яшил озуқаларга бўлган талаб, уларни ҳайдалма ва бошқа ерларга трансформациялаш имкониятларини ҳисобга олиб аниқланади. Уни яйловлари майдонлари кичик ва уларни кенгайтириш имкониятлари чекланган хўжаликларда қуйидаги ифодадан фойдаланиб аниқлаш мумкин:

$$P_{я} = \frac{B_{я}}{y_{я} a K} 100,$$

бунда $P_{я}$ - яйловлар майдони, га; $B_{я}$ - молларни яшил ўтларга бўлган ойлик талаби, ц; $y_{я}$ - моллар боқиладиган даврдаги яйловларнинг ялпи ҳосилдорлиги, 1 га ц; a - молларни боқиш даврининг маълум ойида яйловлардан яшил масса чиқишининг максимал фоизи, %; K - яйлов алмашишнинг умумий таркибидаги моллар боқиладиган йиллар сонининг нисбатини ҳисобга олувчи коэффициент (масалан, 9-йиллик яйлов алмашишда моллар ҳар йили 6 навбат билан боқиладиган майдонларда ўтлатилса $K=6:9=0,67$).

Масалан, агар $B_{я} = 20000$ ц, $y_{я} = 1$ га 200 ц, $a = 30$ % бўлса,

$$P_{я} = \frac{20000 \cdot 100}{200 \cdot 30 \cdot 0,67} = 497,5 \text{ га}$$

Яйловлар майдонини аниқлашда молларни боқиш усуллари ҳисобга олинади. Масалан, ғунажинларни ва ёш сигирларни ўстириш, сигирларга қараш технологияси боғлаб боқишни кўзда тутса, ер турларини ташкил этишда кўп йиллик маданий ва суғориладиган яйловлар лойиҳаланади.

Уларнинг майдонлари қуйидаги 1 шартли бошга ҳисобланган меъёрларга асосан белгиланади (Морозов Н.Ф., Попов А.А. Молочные комплексы Нечерноземья. - М.: Россельхозиздат, 1976. 45, 139-140 б.):

донли-дуккакли ўтлар билан қопланган, фосфорли-калийли ўғитлар билан интенсив ўғитланадиган яйловлар учун ўрмон-ўтлоқ минтақасида 0,4 га, ўрмон-чўл минтақасида 0,35;

донли ўтлар билан қопланган, азотли ўғитлар билан интенсив ўғитланадиган яйловлар учун 0,25-0,3 га;

яхшиланган суғориладиган яйловлар учун 0,15-0,2 га.

Ерларни трансформациялашни инженерлик-техник таъминлаш тизими, мелиорация ва маданий-техник ишлар билан чекланиш мумкин эмас. Хусусан, ер турларини маданийлаштириш ва тупроқларни маданийлаштириш тушунчаларини бир-бирларидан ажратиш керак, бу тушунчаларнинг мазмуни бир хил эмас.

Ер турларини маданийлаштириш ер участкаларини табиий ҳолатдан маданий ҳолатга ўтказишни билдиради, яъни табиий яйловлар, пичанзорларни ёки ноқишлоқ хўжалик ерларини ҳайдалма ерларга, маданий яйловлар ва пичанзорларга комплекс мелиорациялаш ва агротехник тадбирлар ёрдамида трансформациялашдир.

Тупроқларни маданийлаштириш - бу худудий тупроқ унумдорлигини тўплашнинг узок жараёни бўлиб, у ерларни трансформациялаш билан боғлиқ бўлмаслиги ҳам мумкин.

Хулоса ва таклифлар

Шундай қилиб, ерларни трансформациялашнинг инженерлик-техник мазмуни ер турларини тубдан ва юзаки яхшилаш асосида, бир турдан иккинчисига ўтказишни таъминловчи комплекс мелиоратив, маданий-техник ва агротехник тадбирларни ишлаб чиқишдан иборат бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Avezbayev S., Volkov S.N. «Yer tuzishni loyihalash» T.: Yangi asr avlodi, 2004
2. Реимов Н.Б. и др. Агроэкологические аспекты повышения плодородия почвы и продуктивности земель в Каракалпакстане. Материалы 19-20 ый научно-практической конференции проведенное по теме «Наука вчера, сегодня, завтра». Новосибирск, 8-декабря 2014г.
3. Reimov N.B., Kdirbaeva G.U. Issues of agricultural specialization and improvement of crops agrotechnology in the aral sea region. Epra international journal of «Research & development». Sjif impact factor 2021: 8.013| isi i.f.value:1.241| journal doi: 10.36713/. (ijrd). 147-148 pp. 24-12-2021
4. Барабаев Ф.А., Ғуламов С.Б., Ўринбаев С.Н. «Сув ресурслари ва сувдан тежамли фойдаланиш» Т: 2014. 138б.
5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.